

Vážení studenti,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je zaměřený na motivaci k učení se cizího jazyka. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou použity pouze pro mou bakalářskou práci, kterou píšu na FF UK, odpovídejte tedy prosím pravdivě.

Pohlaví: muž/ žena/ nechci uvádět

Věk:

Mým mateřským jazykem je čeština: ANO/ NE

Kurz: angličtina / němčina/ španělština/ japonština

Kolikátým cizím jazykem je pro mě tento jazyk? 1. / 2. / 3. / 4.
/...

Kolika dalšími jazyky mluvíte/učíte se? (prosím, doplňte číslem)

Nastoupil jsem do kurzu bezprostředně po dokončení SŠ: (zakroužkujte)
ANO / NE

Kurz jsem začal navštěvovat, protože mi nevyšlo něco jiného (např. VŠ)
ANO/ NE

Nesouhlasím	Spíše nesouhlasím	Nevím	Spíše souhlasím	Souhlasím
1	2	3	4	5

Pokud máte velmi rád/a špenát, Vaše odpověď bude vypadat takto:

Máte rád/a špenát? 1 2 3 4 **5**

- 1) Baví mě učit se anglicky 1 2 3 4 5
- 2) Do kurzu angličtiny jsem se přihlásil/a z vlastní iniciativy 1 2 3 4 5
- 3) Navštěvování kurzu angličtiny považuji za nutné zlo 1 2 3 4 5
- 4) Na kurz angličtiny chodím jen proto, abych získal certifikát z mezinárodní jazykové zkoušky 1 2 3 4 5
- 5) Učím se anglicky, protože se to ode mě očekává 1 2 3 4 5
- 6) Považuji učení angličtiny za náročné 1 2 3 4 5
- 7) Do kurzu mě přihlásili rodiče/někdo jiný 1 2 3 4 5
- 8) Bojím se, že dostanu špatnou známku nebo špatné bodové ohodnocení 1 2 3 4 5
- 9) Učím se anglicky, protože musím 1 2 3 4 5
- 10) Vyučující mě umí dobře motivovat 1 2 3 4 5
- 11) Moji rodiče mě ve studiu angličtiny podporují 1 2 3 4 5
- 12) Angličtinu používám i mimo třídu 1 2 3 4 5
- 13) Rád/a komunikuji s ostatními lidmi anglicky 1 2 3 4 5
- 14) Na kurz angličtiny chodím hlavně proto, abych získal certifikát z mezinárodní jazykové zkoušky
- 15) Chtěl/a bych žít v zemi, kde se mluví anglicky 1 2 3 4 5
- 16) Učím se anglicky, protože mi to umožní lépe komunikovat s uživateli angličtiny 1 2 3 4 5
- 17) Chtěl/a bych sledovat filmy/seriály v angličtině v originálním znění 1 2 3 4 5
- 18) Chtěl/a bych číst literaturu v originále v angličtině 1 2 3 4 5
- 19) Když si představím svou budoucnost, užívání angličtiny v ní hraje velkou roli 1 2 3 4 5
- 20) Myslím se, že učení se angličtiny mi pomůže poznat kulturu zemí, ve kterých se daným jazykem mluví. 1 2 3 4 5
- 21) Umím si představit, že budu studovat na škole, kde budu mít všechny předměty vyučované v angličtině. 1 2 3 4 5
- 22) Umím si představit, že budu vykonávat zaměstnání, kde bych se dorozumíval anglicky 1 2 3 4 5
- 23) Učím anglicky, protože chci cestovat 1 2 3 4 5
- 24) Vidím sám/sama sebe jako někoho, kdo užívá angličtinu bezproblémově na denní bázi. 1 2 3 4 5

- 25) Přeji si mluvit plynně několika cizími jazyky 1 2 3 4 5
- 26) Baví mě učit se cizí jazyky. 1 2 3 4 5
- 27) Jsem dobrý/dobrá v učení se cizích jazyků. 1 2 3 4 5
- 28) Obtěžuje mě učit se cizí jazyky. 1 2 3 4 5
- 29) Umím si představit, že budu vykonávat zaměstnání,
kde bych se dorozumíval více cizími jazyky. 1 2 3 4 5
- 30) Považuji za důležité umět více cizích jazyků. 1 2 3 4 5
- 31) Chci se vyrovnat ostatním lidem, kteří ovládají více cizích jazyků 1 2 3 4 5.
- 32) Vidím sám/sama sebe jako někoho, kdo užívá
více cizích jazyků bezproblémově a na denní bázi. 1 2 3 4 5.

Moc Vám děkuji za vyplnění dotazníku. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese kaderabkova.a@seznam.cz

Adéla Kadeřábková